

Matka, która odeszła, i rzeczy, które zostały. Poetyka żałoby w *Rzeczach, których nie wyrzuciłem* Marcina Wichy

Aleksandra Zdanowicz

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0000-0002-0493-536X

Abstract

The Mother Gone and the Things Left Behind: Mourning Poetry in Marcin Wicha's Rzeczy, których nie wyrzuciłem

The article constitutes an analysis of funeral narration in *Rzeczy, których nie wyrzuciłem* by Marcin Wicha. Its aim is to explore the mourning discourse to comprehend the emotional and ethical impulse behind writing about the deceased mother, as well as to demonstrate how language grapples with the inexpressible experience of death.

Wicha seeks within the textual fabric an opportunity to prolong the presence of the mother among the living and to understand his own identity. The author constructs a portrait of the mother by examining the items left behind by the deceased. These items facilitate a profound analysis of familial relationships and serve as a springboard for contemplations on the essence of memory and one's roots. They concurrently become pillars of filial memory, allowing for the creation of a tender, intimate image of the Polish mother, the Jewish mother, as complex as a puzzle in a Saturday newspaper.

Aleksandra Zdanowicz, mgr; doktorantka polonistyki w Szkole Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się literackimi doświadczeniami żałoby w najnowszej literaturze polskiej. Interesuje się również zagadnieniami pamięci, postpamięci oraz tożsamości; jej celem jest stworzenie ponowoczesnego dyskursu żałobnego, który otworzy się na posthumanistyczną wrażliwość, a tym samym pozwoli na wyjście poza spojrzenie psychoanalityczne i hermeneutyczne, a także poza antropocentryzm; jej prace ukazywały się na łamach „Białostockich Studiów Literaturoznawczych” oraz „Jednak Książek”; w 2024 r. ukazała się książka *Literackie wędrówki po tematach. Wiek XIX-XXI*, w którym autorka opublikowała tekst pt. *Bez matki. Relacyjne ujęcie żałoby w „Bezmatku” Miry Marcinów*.

ola.h.zdanowicz@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

The mother's belongings – books, notes, a sugar box – enable the son to traverse through time, awakening long-forgotten anecdotes. They lead to an understanding of the deceased's past and her intricate character, facilitating an analysis of familial dynamics. The author's scrutiny of these objects – cracks in existence – and the construction of micro-narratives based on them, prove to be the key to narrating the maternal experience of the world. Through attentive observation, the author deciphers the history encapsulated in matter, rendering objects a medium for dialogical and profound communication with both the past and oneself.

However, Wicha's things are not merely a reflection of individual history. As objects of memory, they also bear reminiscences of specific epochs. Through the description of various items, such as book covers from the home library, the author is able to narrate the entire post-war history of Poland – from the hardship of communism, through the bleak yet hopeful thaw, to the garish and shiny contemporaneity.

The author also delves into the issue of language – a medium that enables the creation of a narrative about the deceased while simultaneously expropriating her, enclosing her within the dead structures of language. Wicha searches for words that will allow him to weave a tale about his mother, while simultaneously enabling the expression of the inexpressible – the experience of death.

The article is a part of the master's thesis entitled *Bez matki. Poetyka żałoby w twórczości Miry Marcinów, Marka Bieńczyka i Marcina Wichy*, written under the supervision of Prof. Dariusz Szczukowski at the University of Gdańsk.

Keywords: Marcin Wicha, memory, postmemory, mourning, anthropology of objects, micronarratives, experience of death, objects as a medium

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.14516909

„To jest historia o rzeczach...

...i jeszcze o gadaniu. Czyli – o słowach i przedmiotach. Jest to także książka o mojej matce, i z tego powodu nie będzie zbyt wesoła” (Wicha 2017: 5). Tak Marcin Wicha rozpoczyna *Rzeczy, których nie wyrzuciłem* – swoją opowieść mającą przeprowadzić go przez proces żałoby po śmierci matki. Opowieść, w której przegląd inwentarza znaczy dla pamięci syna więcej, niż najbardziej drobiazgowo i szczegółowo narracje. Opowieść, w której rzeczy będą mówić.

Nasze rzeczy, zakurzone barykady

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku mamy do czynienia z kolejnym z licznych zwrotów w humanistyce – zwrotem ku rzeczom (Domańska 2006: 104-127; Domańska 2008: 27-55; Olsen 2013: 7-34). Coraz rzadziej postrzega się rzeczywistość przez pryzmat dychotomicznego podziału: martwy przedmiot i żywy podmiot. Człowiek nie może żyć bez rzeczy, bowiem nie tylko umożliwiają mu one rozwój, wykonywanie różnorodnych czynności czy dominację gatunkową, lecz także – a może przede wszystkim – urealniają jego życie, więcej, stwarzają je (Krajewski 2008: 43). Opozycja ontologiczna człowiek–rzecz jest zarówno różnicą, jak i nierozzerwalnym związkiem, ponieważ tam, gdzie istnieje życie, istnieją także przedmioty (Krajewski 2004: 44) – niezbędne do tego, byśmy mogli być ludźmi.

Rzeczy są odbiciem rzeczywistości, a także soczewką, przez pryzmat której się na tę rzeczywistość patrzy – konsekwencją działań i ich przyczyną. Związek między człowiekiem a przedmiotem – rzeczą przez niego wykonaną¹ – to skomplikowana sieć wzajemnych zależności, która realizuje

¹ Wykonanie oznacza tu tworzenie danego przedmiotu, posługiwanie się nim, myślenie o nim i poświęcanie mu uwagi – wszystkie te czynności, które łączą się z przedmiotem lub są nań nakierowane (Krajewski 2004: 45).

się na wszystkich poziomach człowieczeństwa: gatunkowym, cywilizacyjnym, społecznym, indywidualnym. Przedmioty ułatwiają funkcjonowanie w najbardziej podstawowym, fizjologicznym rozumieniu, utrwalają wiedzę, są nośnikami tradycji, tworzą kulturową całość będącą obrazem pragnień, umiejętności i wartości grup, pozwalają ludziom uczestniczyć w życiu społecznym i budować niezwykle złożone systemy interakcji, będąc jednocześnie jednym z ważniejszych fundamentów ludzkiej tożsamości. To właśnie obiekty materialne umożliwiają autodefiniowanie, ustanawiają ramy naszych myśli i działań, a co za tym idzie – naszą rzeczywistość.

Bycie jednostką wśród rzeczy wyraża się więc w ustanawianiu niepowtarzalnych i zindywidualizowanych relacji łączących nas z obiektami. Relacje te opierają się na przywiązaniu emocjonalnym, sposobach i śladach użytkowania, drobnych nawykach i rytuałach z nimi związanych (Campbell 2006: 48-55). Te właśnie relacje pozwalają człowiekowi doświadczyć własnej odrębności, a ponadto sprawiają, że w przedmiocie utrwała się część jego użytkownika.

Rzeczy, które współtworzą z nami *rzeczy-wistość*, skłaniają jednocześnie do podejmowania refleksji na temat przemijania i prowadzenia dialogu z upływającym czasem. Obiekty materialne są tym, co przypomina o ludzkiej śmiertelności – z jednej strony zużywają się, niszczą się, noszą ślady użytkowania, z drugiej jednak mogą być trwalsze niż ludzkie ciała, niezależne od śmierci użytkownika (Krajewski 2004: 52).

Co zatem zrobić w sytuacji, gdy rzeczy zostają osierocone przez właściciela? Gdy człowiek odchodzi, a dobytek jego życia trwa dalej, niezmienny i niewzruszony, ale jednocześnie zbędny? Co zrobić z tym, co do niedawna było symbolem czyjegoś życia, a teraz stało się niszczącym balastem, niepotrzebnym, lecz wciąż noszącym na sobie ślady istnienia zmarłego? Jak zdecydować, co jest pamiątką, a co rupieciami? Te pytania zadaje sobie właśnie Marcin Wicha, który po śmierci matki musi zmierzyć się z bastionem pozostałych po niej rzeczy. Autor przeprowadza więc czułą i drobiazgową wiwisekcję, przygląda się matczynym – a teraz już niczym – przedmiotom, szuka w nich śladów jej obecności, a jednocześnie stara się uporządkować własne wspomnienia, opowiedzieć i zapisać to, co w tych przedmiotach się kryje. To właśnie ma pozwolić mu na pogodzenie się z odejściem szczególnie bliskiej osoby. Jak bowiem mówi Remo Bodei:

Specyficzne przepracowanie żałoby, zakładające wykorzystanie rzeczy, zachodzi [...] wtedy, gdy sporządza się inwentarz rzeczy pozostałych po śmierci rodziców. Kroczy się wówczas po śladach ich skończonej egzystencji i ich minionych inwestycji afektywnych wcielonych w przedmioty, które miały znaczenie dla nich, ale nie (czy raczej: jeszcze nie) dla nas (Bodei 2016: 42).

Wicha zaczyna więc swoją konsolacyjną podróż po śladach skończonej egzystencji matki. Rzeczy stają się z jednej strony podporą jego pamięci, katalizatorem wspomnień, z drugiej zaś pozwalają na oswojenie się z traumą utraty.

Autor rozgląda się po domu rodziców, który wypełniony jest po brzegi przedmiotami. Pochyla się nad nimi, słucha tego, co mają do powiedzenia. Widzi to, co rzeczy w sobie magazynują – praktyki kulturowo–społeczne, emocje, doświadczenia i przyzwyczajenia dawnych właścicieli:

Kupowali z ojcem niepotrzebne drobne przedmioty. Imbryczki. Szczyryki. Lampy. Automatyczne ołówki. Latarki. Nadmuchiwane podgłówki, pojemne kosmetyczki i różne pomysłowe gadżety, które mogą się przydać w podróży. Było to dziwne, ponieważ nigdzie się nie wybierali. [...] Mieli ulubione księgarnie. Ulubione sklepy z zabawkami. Ulubione punkty napraw (Wicha 2017: 8).

Rodzice Wichy pozwalali, by przedmioty na nich wpływały, z lubością otaczali się niepotrzebnymi drobiazgami, prywatnymi kolekcjami wprowadzającymi ich w ożywienie (Sontag 1997: 71). Byli zbieraczami, jak prawdziwi przedstawiciele pokolenia, które przeżyło wojnę i komunizm. Otaczające ich rzeczy cechowała typowa dla figury kolekcji zbędność, nadmiarowość; rodzice kolekcjonerzy nie potrzebowali kupowanych gadżetów. Uwalniali tym samym, jak stwierdzi Walter Benjamin (1996: 327), rzeczy od „skazy użyteczności” i przenosili je do swojej przestrzeni prywatnej, królestwa, z którego, by zacytować tym razem Krzysztofa Pomiana, „użyteczność zdaje się raz na zawsze wygnana” (Pomian 1996: 16). Traktowane w ten sposób przedmioty, wyjęte poniekąd z porządku codzienności i dzięki temu sakralizowane, stawały się przejawem człowieczej transcendencji, wykraczającej być może poza śmiertelność.

Rzeczy uczestniczyły aktywnie w życiu rodziny Wichów, i – budując sieci wzajemnych powiązań – oddziaływały na jej przyzwyczajenia, wybory, a nawet przyszłość (ojciec i syn to zakochani w prostocie i estetyce miłośnicy designu). Rodzice–zbieracze pozwalali, by rzeczy kierowały porządkiem ich życia. Teraz zaś syn staje w ich mieszkaniu i widzi „szuflady wypełnione ładowarkami od starych telefonów, zepsutymi piórami, wizytówkami sklepów. Stare gazety. Zepsuty termometr. Wyciskacz do czosnku i to, jak to się nazywa, śmiałyśmy się z tego słowa, tyle razy się powtarzało w przepisach, mątewka. Mątewka” (Wicha 2017: 12).

W domu Wichów panowała przedmiotowo–ludzka wspólnota. Rzeczy nie tylko służyły domownikom, lecz także wpływały na ich sposób myślenia oraz na kształt nawiązywanych przez nich relacji. Tak powstała sieć wzajemnych więzi, która sprawiła, że rzeczy mogły działać i mówić. Jak tłumaczy Krzysztof Abriszewski (2007: 113-126), bazując na ANT (*Actor Network*

Theory, Teoria Aktor–Sieć) Bruno Latoura, ontologiczny podział na refleksyjne podmioty i nieme przedmioty jest arbitralny, zamiast tego należy mówić o aktorach (aktantach); zdolności mówienia nie można już zatem przypisywać wyłącznie ludziom (*humans*), czynniki pozaludzkie (*nonhumans*) budują ramy interakcji, inicjują zmiany i wpływają na ludzkie decyzje.

Wicha widzi jednak ową przedmiotowo–ludzką wspólnotę w momencie, gdy ta już zamilkła. Patrzy na osieroconych, niepotrzebnych współuczestników egzystencji jego rodziców i zastanawia się nad ich statusem:

Rzeczy, których nikt nie dotyka, stają się matowe. Blakną. Meandry rzeki, trzęsawiska, muł. [...] I przedmioty już wiedziały. Czuły, że wkrótce będą przesuwane. Przekładane w niewłaściwe miejsca. Dotykane cudzymi rękami. Będą się kurzyć. Będą się rozbijać. Pękać. Łamać pod obcym dotykiem (Wicha 2017: 10).

Związek właściciela i rzeczy naznaczony jest pewną zależnością: o ile człowiek z łatwością może znaleźć zamiennik zepsutego przedmiotu, o tyle przedmiot nie jest w stanie istnieć bez człowieka. Obiekt materialny nabiera wagi i znaczenia w kontakcie z ludźmi, którzy wchodzą z nim w relację i pozwalają mu mówić. Osierocony przez właściciela trwa, stanowiąc dowód własnej nieśmiertelności, lecz jego status (niepotrzebność, martwota) wskazuje jasno, że tę nieśmiertelność mierzy się zawsze ludzką miarą. Jak zauważa Wicha, aby istnieć, rzeczy potrzebują czyjejś obecności lub pamięci; kres życia ludzkiego jest więc równocześnie kresem użyteczności materialnego dobytku. Po śmierci posiadacza okazuje się on balastem. Tęskni za właścicielem, łamie się pod dotykiem cudzych rąk, blaknie. Przestaje znaczyć, nie jest już nośnikiem wspomnień, bo nie patrzą na niego oczy tego, który te wspomnienia tworzył: „Nikt już nie będzie pamiętał. Nikt nie powie, że trzeba skleić tę filiżankę. Wymienić kabel (gdzie taki znaleźć?). Tarki, miksery i sitka zamieniają się w śmieci. Zostaną w masie spadkowej” (Wicha 2017: 10).

Wyrwanie rzeczy z rytmu życia to jednocześnie odebranie im znaczenia, usunięcie ze świata. Takie „sieroty” szybko stają się martwe także w przestrzeni pamięci – nie współtworzą już żadnego jej wymiaru, przestają być nośnikami wspomnień, bo do nikogo nie przynależą, nikt ich nie używa, nikt na nie czule nie patrzy. Wtedy nieruchomieją i milkną (Utracka 1998: 234).

Jeśli jednak na te samotne, martwe rzeczy spojrzy ktoś, kto był związany z ich właścicielami, może on wyrwać je z porządku anty–pamięci. Wtedy przedmioty mają szansę stać się pamiątkami po czyimś istnieniu, strażnikami pamięci. Zyskują wówczas wartość sentymentalną („estetyka utraty”) i pomagają utrzymać więź ze zmarłym (Shallcross 2010: 25). Dlatego też Wicha stwierdza: „Nie znikniemy bez śladu. A nawet jak znikniemy, to zostaną nasze rzeczy, zakurzone barykady” (Wicha 2017: 10).

Autor patrzy na dobytek swoich rodziców i zdaje się mówić: ludzie trwają w rzeczach. Te symbole łączące człowieka z przeszłością nie pozwolą nam zniknąć całkowicie. Zostaniemy w pamięci tego, kto będzie chciał o tę pamięć zadbać, dbając o pamiątki, które po nas pozostaną i zmieniają się w rzeczy nostalgiczne.

Jak stwierdza Przemysław Czapliński (1999: 118), rzeczy nostalgiczne ujawnią swoją istotę temu, kto „pyta o ich związek z posiadaczem, kto szuka w nich śladów prywatnych biografii”. Ich rolą jest przede wszystkim podtrzymywanie pamięci o porządku, który nieodwracalnie przeminął. Stają się dzięki temu zanurzonymi w teraźniejszości fragmentami przeszłości, obiektywnie bezwartościowymi, często brzydkimi, lecz będącymi jednocześnie świadectwem czyjśgo życia. W utworze *Wichy* pojawia się następująca scena:

Na dnie szuflady leży tekturowe pudełko. Litery są ledwo widoczne, ale można odczytać dedykację: „Dla Joasi, żeby miała słodkie życie”, i datę. To amerykański cukier, pomoc z UNRR–y2. W 1946 roku ludzie dawali sobie takie prezenty. Nigdy nie otworzyła opakowania. Po latach szwy się rozlazły. Kryształki cukru drapią po dnie szuflady. Oblizują palec. Cukier smakuje zwyczajnie (Wicha 2017: 57).

Wszystkie te przedmioty codziennego użytku nabierają charakteru metafizycznego, nie pozwalając teraźniejszości zastąpić przeszłość.

Jak opowiada syn–narrator, matka *Wichy* także miała świadomość mocy pamięci drzemiącej w rzeczach:

„Pracuję na nieśmiertelność” – mówiła. Układała cudze wspomnienia. Żeby kiedyś dzieci zrozumiały, że chwile spędzone w jej mieszkaniu, wśród książek z ilustracjami i filmów na wideo, były jedynymi momentami idealnego spokoju. Że tylko tam było bezpiecznie. Może się nie myliła (Wicha 2017: 34).

Kobieta wytrwale „pracowała na swoją nieśmiertelność”, budując w głowach wnuków wspomnienia dzięki zabawkom, książeczkom i filmom. Wiedziała, że materialne wykładniki podtrzymają nietrwałą pamięć, gdy jej samej nie będzie już na świecie. Wicha patrzy teraz na efekty jej pracy i porządkuje je, równocześnie porządkując swoje życie w obliczu nowej, nieoswojonej jeszcze sytuacji, a jego emocje przekładają się na emocje oglądanych obiektów.

Rzeczy rodziców pozwalają synowi cofnąć się w czasie, przywołać wspomnienia, obudzić dawno zapomniane anegdoty i opowieści. Są kluczem do zrozumienia przeszłości matki i jej skomplikowanego charakteru, umożliwiają przeanalizowanie rodzinnych relacji, zastanowienie się nad

istotą pamięci, a także nad własną tożsamością. Pochylenie nad przedmiotami – szczelinami istnienia² – i budowanie na ich podstawie mikronarracji są kluczem do opowiedzenia o matczynym doświadczaniu świata, o jej historii uczuć i do odtworzenia dzięki temu jej prywatnego mikroświata³. Dzięki uważnemu spojrzeniu autor umie odczytać historię zamkniętą w obiektach materialnych, co sprawia, że rzeczy stają się dla niego medium służącym dialogowej i pogłębionej komunikacji z przeszłością, ale również z sobą samym, z tym, co Martin Heidegger nazywa byciem w świecie – dają bowiem poczucie zadomowienia (Utracka 2020: 73).

Rzeczy Wichy nie są jednak wyłącznie obrazem jednostkowej historii. Jako obiekty pamięci noszą w sobie także wspomnienie określonych czasów. Przez opis poszczególnych przedmiotów, opierając się jedynie na okładkach książek, autor jest w stanie opowiedzieć całą powojenną historię Polski – od biedy komunizmu, przez szarą, lecz niosącą nadzieję odwilż, kiczowatą transformację, aż po kolorową i błyszczącą współczesność. Autor patrzy na biblioteczkę rodziców, bierze do ręki poszczególne egzemplarze i opisuje: „lata 40: Trwała odbudowa. Mateusz Birkut kładł cegły. Drukarnie Czytelnika pracowały pełną parą. Ludzie potrzebowali czegoś w miejsce popiołu. Potrzebowali papierowych ścian. Puszki, Romain Rollanda, powieści produkcyjnych, wszystkiego” (Wicha 2017: 23). Kolejne lata to niewielkie książeczki z Iskier i kolorowa seria Nike, „małe formaty do małych mieszkań. Mała stabilizacja” (Wicha 2017: 26). Lata 80. są czasem „trudności z papierem”, wielkich polowań na gazety, obowiązkowego oddawania makulatury i książek–zebr, czyli egzemplarzy złożonych z różnego rodzaju materiałów, z żółtymi, białymi i szarymi brzegami („Specjalnie tak robili?” – pyta dziecko autora). Okres transformacji sprawia natomiast, że „wszystko rozbłysło” – książki świecą, ulotki puszczają zajączki w słońcu, a papier używany do druku koniecznie musi być biały i błyszczący. Takie są właśnie nowopowstała seria PIW–u i powieści wydawnictwa Rebis z jaskrawymi okładkami.

Każdy z tych przedmiotów wpisuje się w żywą tkaninę epoki, z której pochodzi i mówi coś o minionych czasach. Książki Wichów stają się w ten sposób nie tylko pamiątkami po zmarłej matce i jej prywatnej historii, lecz także obrazem szerszej rozumianej przeszłości. Rzeczy bowiem uczestniczą

² Nawiązuję tutaj do książki *Szczeliny istnienia* Jolanty Brach–Czajny (1992), w której autorka pochyla się nad rzeczami drobnymi i błahymi, prowadzącymi jednak do istotnych rozważań egzystencjalnych. Skupienie na codziennych przedmiotach i prywatnych historiach doprowadziło zaś do powstania zagadnienia „mikropoetyki”, które przedstawił w 2001 r. Aleksander Nawarecki na konferencji na Uniwersytecie Śląskim. Por.: Nawarecki 2000; Nawarecki 2001; Nawarecki 2003; Nawarecki 2005; Domańska 2005; Czapliński 2001; Michałowski 1999.

³ Jak zauważa Ewa Domańska (2005: 63): „Człowieka i jego losy poznajemy za pośrednictwem *cases* (przypadków), »miniatur«, antropologicznych opowieści, które jak sonda pozwalają wnikać w codzienną rzeczywistość”.

w historii w bardzo szczególny sposób: zostają wytworzone w jej określonym momencie, przez co noszą na sobie jej znamiona, a następnie trwają w niezmiennym formie we wciąż zmiennym świecie. Z biegiem lat modyfikacji ulega ich funkcja i znaczenie (np. stają się pamiątkami), lecz forma materialna pozostaje taka sama, przez co stają się indeksem odsyłającym do określonego momentu przeszłości (Jarzębski 2006: 153-165).

Trwałość i niezmiennność oglądanych przez Wichę rzeczy sprawia, że mogą one pełnić funkcję obiektywnych i niewzruszonych świadków przeszłości i dokonujących się w tej przeszłości przemian. Książki matki pozwalają autorowi opowiedzieć i historię jednostki, i setek żyjących w tych samych czasach rodzin, umożliwiając utkanie opowieści również o Polsce, zmianach i tendencjach społecznych, a także o stosunku ludzi do otaczającego ich świata.

Jak jolka w sobotniej gazecie

Nie można jednak zapominać, że to portret matki sytuuje się w centrum opowieści Wichy. Autor przygląda się rzeczom pozostawionym przez zmarłą, na ich kanwie tka mikrohistorie, opisuje fragmenty jej życia, by ośwoić się z sytuacją odejścia: „dopiero martwych ludzi mamy na własność, zredukowanych do jakiegoś obrazka czy kilku zdań. Postaci w tle. Teraz już wiadomo – byli tacy albo śmacy. Teraz możemy podsumować całą tę szarpaninę. Rozplątać niekonsekwencje. Postawić kropkę. Wpisać wynik” (Wicha 2017: 5).

Syn obawia się jednak, że zamknięcie matki w ramach dyskursu nie tylko nie uchroni jej przed zapomnieniem, lecz więcej – sprawi, że jej obraz rozplynie się w meandrach nietrwałej pamięci. Otoczony pamiątkami po zmarłej zaczyna snuć refleksje na temat natury ludzkich wspomnień: „kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz myślę, że jest odwrotnie: są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić. [...] Ale jeszcze nie wszystko pamiętam. Dopóki nie mogę ich opisać, jeszcze trochę żyją” (Wicha 2017: 5).

Autor zdaje się być świadomy niejednoznacznej i wielowymiarowej relacji łączącej pamięć i słowo. Język, maszyna pozwalająca na wypowiedanie i przywoływanie wspomnień, jest podstawą pamięciowego dyskursu. Równocześnie jednak narracja – nieprzezroczyste medium – sprawia, że wypowiedziane wspomnienie przestaje należeć w pełni do mówiącego; staje się obcym, odrębnym bytem, który uniezależnia się od swojego twórcy. To właśnie największe niebezpieczeństwo snucia opowieści o zmarłej matce – widmo utracenia jej po raz kolejny. Wicha wie jednak, że taką cenę trzeba zapłacić za utrwalenie najważniejszych chwil. Dlatego też decyduje się na ich zapis, jednocześnie skazując je na językową interpretację i fikcjonalizację.

Autor szuka śladów istnienia matki w przedmiotach, próbuje ją zatem uobecnić, lustruje biblioteczkę, analizuje pismo. Jego pamięć chwytą się wszystkich tych wycinków przeszłości, które nie pozwalają na całkowite rozmycie się ludzkiego ja. Rzecz, materialny wykładnik danego wspomnienia, staje się podwaliną pamięci syna. To także centrum jego narracji – Wicha tworzy bowiem opowieści, nierzadko humorystyczne, spomiędzy których wyłania się szczerzy, wielowymiarowy i momentami trudny obraz matki. Analiza matczynej biblioteczki to równocześnie analiza matczynego charakteru, próba zrozumienia osoby, która nie może już sama mówić (Czaja 2018: 182).

Książki matki to dzieła poza kanonem, niepełne kolekcje, zużyte, wielokrotnie czytane pozycje, tytuły ustawiane w przewrotny i ironiczny sposób (*Toksyczni rodzice, Toksyczna rodzina, Toksyczna praca, Jedyńcy*), serie pokazujące przekrój całego zjawiska lub zagadnienia (skrupulatnie ułożone: *Wstęp do psychoanalizy, Psychoanalityczna rewolucja, Psychoanaliza, Zmierzch psychoanalizy*). Teksty o depresji, lęku, psychologii (matka kochała swój zawód), a pomiędzy nie wetknięta książeczka dla dzieci – *Cleo się bawi*, na wypadek odwiedzin wnuczek. Zaraz obok *Jak likwidowałam dom swoich rodziców* (matka miała zwyczaj myślenia o wszystkim), którą syn z rozrzewnieniem odkłada na bok. W kuchni wielka książka kucharska, a przy niej notesy, zapiski, przepisy gromadzone przez lata – kobieta, której nikt nie nauczył gotować, całe życie „nadrabiała braki” (Wicha 2017: 64).

Matka miała także półkę z ulubionymi książkami: *Staroświecką historią* Magdy Szabó, *Domostwem pani Wilcox* E. M. Foster, *Sagą rodu Forsythe’ów* Johna Galsworthy’ego, *Wygastłymi namiętnościami* Vity Sackville–West, *Wszystkim dla pań* Emila Zoli, *Bratem sławniejszego Jacka* Barbary Trapido oraz *Godzinami* Michaela Cunninghama. Większość z nich zniszczyła się z biegiem lat; *Staroświeckiej historii* brakuje obwoluty, a banderola z okładki *Domostwa pani Wilcox* zniknęła bezpowrotnie. Wicha z czułością i uważnością odnotowuje każde zniszczenie, każdy ślad użytkowania, każdy ślad matki. Równocześnie jest to jego sposób mówienia o stracie – autor nie obnaża bezpośrednio swoich uczuć, lecz ukrywa się z nimi za przedmiotami – zniszczonymi, kiedyś ukochanymi, a teraz osamotnionymi.

Najwięcej uwagi autor poświęca ulubionej powieści matki, *Emmie* Jane Austen, którą złośliwie określa mianem „mamusy Austen” i przyrównuje pod względem fabularnym do *Kubusia Puchatka*. Egzemplarz ten, rozsypujący się, zniszczony, pełen gryzmołów staje się w pewnym sensie metonimią matki:

Ten egzemplarz już wypadł z kategorii „stan dobry”, nawet po dodaniu kompromisowego dopisku „lekkie naddarcia i zabrudzenia [...]”. Więc nie ściemniajmy: stan zły. Brak przedniej okładki. Plama na tylnej. Luźne strony w środku. Uszkodzony grzbiet. Liczne naddarcia, zagniecenia, zabrudzenia. Papier sypie

się w rękach. Na stronie dwudziestej siódmej, na wewnętrznym marginesie znajduje się rysunek przedstawiający serce za kratą albo po prostu machinalna kombinacja prostopadłych i zakrzywionych linii (właścicielka była psycholożką). Na stronie sto pięćdziesiątej piątej kolejny bazgroł – miniaturowa koperta albo zatopiony jednomasztowiec (Wicha 2017: 39).

Emma była dla matki Wichy bezpieczną przystanią, w której bohaterowie dużo mówili, niewiele robili, nie musieli martwić się o kwestie materialne i zawsze czekał na nich *happy end*. Mimo przesylenia sentymentalizmem, którego matka nie znosiła, powieść przynosiła ukojenie w najtrudniejszych momentach. Spoglądanie na książkę tak przesyconą istnieniem matki staje się formą obcowania ze zmarłą i uważnego zapisywania każdego z nawet najdrobniejszych śladów jej obecności – próbą zatrzymania. Czułość, delikatność i szczerłość opisu łączą się tutaj z dyskrecją, powściągliwością, humorem i ironią. Autor wybiera tę formę narracji do opisanego kobiety, której bronią były słowa, która nie znosiła taniej czułości i która zawsze była „matką”, nigdy „mamą” czy „mamusią”.

Miała wiele wad, ta moja matka. Była tak zwaną „trudną osobą”. Jak dodatkowe zadanie na szóstkę. Jak jolka w sobotniej gazecie. Przyjaciele twierdzą, że mówiła prawdę w oczy. Czasem mówiła, czasem nie. Ale jedno jest pewne: kiedy już chciała coś powiedzieć, nikt nie potrafił jej uciszyć (Wicha 2017: 129).

Książki i przedmioty matki, które stają się w narracji Wichy przyczynkiem do opowiadania anegdot i mikrohistorii, doskonale oddają charakter matki. Obrona przez autora strategia narracyjna jest poniekąd kontynuacją opowieści snutej w *Jak przestałem kochać design*. Obie książki tworzą swoisty dyptyk, który – pozornie poświęcony przedmiotom codziennego użytku – w rzeczywistości dedykowany jest każdemu ze zmarłych rodziców. Zarówno *Książki...*, jak i *Jak przestałem...* nie są tkliwym i rzewnym obrazem utkanym z najlepszych wspomnień, brak w nich miejsca na idealizację czy rzewne łzy. Zamiast goryczy, krzyku i patosu autor wybiera humor i dystans, tacy bowiem byli zmarli rodzice, którzy szli przez życie jak dwie zawadiackie, nieco nastroszone kawki.

Jak przestałem kochać design to nie tylko historia wszechobecnego kiczu czy polskiej mentalności zachłyśniętej pstrokacizną i „nadęciem”, lecz także obraz ojca odmalowany za pomocą pozostawionych przezeń po śmierci przedmiotów potrzebnych w zawodzie architekta. Autor przygląda się rzeczom ojca, opisuje zniszczone kredensy i pierwsze klocki lego, i gdzieś między jednym a drugim opisem wyłania się temperament zmarłego, jego wrażliwość estetyczna, wady oraz wartości. Czytelnik ogląda wraz z Wichą poszczególne rzeczy i stopniowo odkrywa obraz miłośnika sztuki, przeciwnika przesytu,

zwolennika minimalizmu – ojca.

W *Rzeczach...* jest podobnie. Wicha z lekkością rzuca anegdotami, przegląda matczyne półki, lustruje zniszczenia na ulubionych okładkach, opisuje gryzmoły na marginesach. Skupia się na rzeczach, nie tracąc jednak z oczu najważniejszej bohaterki opowieści – matki. Kobiety, która wybrała pracę w poradni, by być kimś w rodzaju „jednoosobowego komitetu ratowania nieszczęśliwych rozjechanych przez system edukacji” (Wicha 2017: 13); osoby szanującej dzieci i zawsze rozmawiającej z nimi z ich poziomu. Czytelnik także widzi przede wszystkim matkę: szczerą do bólu, nie uznającą usprawiedliwień, skreślającą zbyt łatwe przymiotniki. Ma przed oczami mistrzynię kłótni, reżyserującą ich fabułę z godną podziwu zawziętością; wybitną babcię, stałą bywalczynią wszystkich sklepów z zabawkami; nieugiętą zwolenniczkę odpowiedzialności indywidualnej – bo system mógł upadać, ale „zza komunalnej katastrofy wyłaniała się konkretna twarz” (Wicha 2017: 89). To właśnie jest pomnik, który kochający syn stawia zmarłej matce.

Matka Polka, Matka Żydówka

Jednym z najważniejszych składowych matczynego pomnika jest pochodzenie, które wpłynęło na jej życie, historię, charakter. Matka była bowiem Żydówką: „W ostentacji jej rysów było coś zbijającego z tropu. Miała, yhm, wygląd. Wygląd osoby, która ma, yhm, yhm, pochodzenie. A jakie pochodzenie? – Yhm. Upf” (Wicha 2017: 11).

Rodzice Wichy pochodzili z żydowskich rodzin, oboje urodzili się już po wojnie, w 1946 roku (Okupnik 2020: 75-87). Ojciec, Piotr Wicha, był architektem, „bezwyznaniowym Żydem, zupełnie niezainteresowanym kwestiami religijnymi” (Wicha 2015: 9). Matka, Joanna Rabanowska–Wicha, pracowała jako psycholożka w warszawskiej poradni psychologiczno–pedagogicznej, która znajdowała się na terenie dawnego getta. Nie dość, że kobieta „miała wygląd” (mówiła o sobie „stara Żydowa” – Wicha 2015: 14), to jeszcze „terroryzowała ludzi, mówiąc im prawdę w oczy” (Wicha 2015: 16). Joanna, mimo że sama nie doświadczyła okrucieństw wojny, wychowała się w cieniu Zagłady i powojennego antysemityzmu. Syn pisze, że jego żydowska matka „była lękowa. [...] Lubiła sięgać po zawodowy żargon. Gdzieś były syreny. Trzasnęły drzwi. Huknęło. Wysoki poziom lęku – mówiła” (Wicha 2017: 29).

Wicha wyznaje:

Lęki mojej matki były dynamiczne. Wiązały się z pośpiechem, szamotaniną i chaosem. Koniecznością podejmowania decyzji, wyborów, błędów, za które przyjdzie potem płacić. Nie miała lęków stacjonarnych. W jej strachach – przynajmniej

tych, o których opowiadała – nie było miejsca na skrytki, szafy, strychy i płytkie piwnice. Dziadkowie mojej matki i wuj – nigdy ich nie poznała – zakończyli życie w jakimś bunkrze. Lub może w bramie, na podwórzu, na ulicy (Wicha 2015: 147).

Odziedziczone obawy towarzyszyły matce przez całe życie. Rodzinne traumy, opierające się poznaniu, zwerbalizowaniu i przepracowaniu, wytworzyły w jej psychice niemożliwe do zagojenia rany. Mimo że kobieta urodziła się rok po zakończeniu wojny i dostęp do traumatycznych przeżyć zapośredniczyła jedynie przez opowieści i kontakty międzypokoleniowe, to i tak czuła na sobie ciężar historii⁴:

Traktowała dobre wspomnienia jak kronikę filmową w filmie dokumentalnym. Szybki montaż scen poprzedza katastrofę. Popatrzcie, życie toczy się normalnie. Kina grają złe filmy. Sportowcy w śmiesznych strojach biją rekordy. A tutaj: kadr z wystawy pudli. Figurki na ekranie jeszcze nic nie wiedzą, ale muzyka w tle staje się niepokojąca, wchodzi werble, potem ściemnienie. W dobrych wspomnieniach mojej matki tykał zegar (Wicha 2017: 73).

Transfer traumy sprawił, że percepcję matki zdominowała obawa przed nadchodzącą katastrofą. Patrzyła więc na ludzi niepomnych zagrożenia, którzy „jeszcze nie wiedzą”, i widziała zbliżające się niebezpieczeństwo. Kobieta projektowała na teraźniejszość swoje odziedziczone lęki i była jest w stanie się od nich uwolnić.

Syn również został w pewnym sensie naznaczony matczyną traumą. Mimo że wiedział o swoim pochodzeniu, w „świecie jego dzieciństwa nie było Żydów” (Wicha 2017: 133). Żydów zastępowało uporczywe milczenie – sekret strzeżony przez cenzurę i uprzejmość. Autor przez całe życie musiał mierzyć się z polskim antysemityzmem, dlatego stwierdza gorzko: „powinien istnieć specjalny znak interpunkcyjny. Graficzny odpowiednik skurczu krtani. Przecinek się nie nadaje. Przecinek to klin na złapanie oddechu, a tu potrzebny jest typograficzny węzełek, wybój albo potknięcie” (Wicha 2017: 11).

Ocaleni wybierali milczenie, zgadzali się na bolesny skurcz krtani i ciągłą nietożsamość, ponieważ chcieli oszczędzić swoim dzieciom tego, co było ich doświadczeniem – lęku, bólu, poniżenia. Mieli dość bycia ofiarami, zaszczytymi zwierzętami w kraju, gdzie antysemityczne nastroje z każdym

⁴ Współcześnie teorię o dziedziczeniu traumy wojennej przedstawia kategoria postpamięci, którą zaproponowała Marianne Hirsch. To odzwierciedlenie procesu zachodzącego w świadomości tych, którzy przeżyli Zagładę – przejmują oni poniekąd traumy i lęki swoich rodziców i sami muszą się z nimi mierzyć. Koncepcja ta została opublikowana w 1997 roku w książce *Family Frames. Photography, Narrative, and Postmemory* (Tippner 2016: 70).

dniem stawały się bardziej odczuwalne. Z tego powodu, jak tłumaczy Joanna Chłosta–Zielonka, wielu z nich po wojnie decydowało się na zapomnienie i skrupulatne ukrywanie wszystkich śladów swojego pochodzenia przed dziećmi. Mieszkający w Polsce Żydzi zmieniali swoje nazwiska, imiona rodziców, nie przyznawali się do zagranicznych krewnych. Wszystko po to, by – na wszelki wypadek – wychować dzieci z dala od swoich żydowskich korzeni (Chłosta-Zielonka 2020: 129). Wicha sam wspomina ciotkę, wielką fanę Barbry Streisand („fajnej dziewczyny”), specjalistkę od kamuflażu „z włosami farbowanymi na blond”, mistrzynię wśród wirtuozów milczenia. Ciotka „po wojnie zatarła ślady. Przyjęła chrzest. Została katoliczką. Jeszcze ewangeliczką. Została wegetarianką (jeszcze się mówiło »jaroszką«). Chodziła do cerkwi. Wyjechała na drugi koniec Polski. Gdzieś w góry. Nad morze. Na ziemię odzyskaną” (Wicha 2017: 135). Kobieta, która udawała nawet przed sobą, tylko „przed Barbrą nie musiała udawać” (Wicha 2017: 136). Barbra Streisand, słynna aktorka mówiąca wprost o swoim żydowskim pochodzeniu, stała się dla niej symbolem zwycięstwa, triumfem izraelskiego oręża, kompensatą wszystkich traum i poniżeń.

Ciotce nigdy nie było dane stać się drugą Barbrą – zmarła ukryta pod cudzym nazwiskiem, szczelnie owinięta cudzą biografią. Ona także, jak cała rodzina Wichy, musiała zmierzyć się własną powikłaną tożsamością, wstydem i milczeniem, które wpłynęły na jej poczucie tożsamości etnicznej (Janion 1991).

Żydzi stali się po wojnie szczególnie jednym z najbardziej drażliwych i bolesnych punktów w świadomości narodowej⁵. Z jednej strony wykluczeni i traktowani z niechęcią, z drugiej zaś stanowiący immanentny element polskiego imaginarium⁶. Wicha wyznaje, że w czasach młodości jego i rodziców słowo „Żyd” praktycznie nie występowało, stanowiło wstydliwą tajemnicę, którą trzeba ukryć jak najgłębiej, znamię, skazę, tabu. Autor wspomina, że przez wiele lat słowo „Żyd” nie pojawiało się w oficjalnej narracji. Funkcjonowało jako obelga, przekleństwo, wyrażenie zawsze negatywnie nacechowane semantycznie. W dyskursie publicznym strzeżono się go do tego stopnia, że nawet tablica pamiątkowa zawieszona na jednej z warszawskich kamienic została poświęcona nie zmarłym tragicznie Żydom, lecz „byłym mieszkańcom” (Wicha

⁵ Mieczysław Dąbrowski tłumaczy ten element kolektywnej świadomości narodowej jako oparty na częściowo urojonym wyobrażeniu inności stereotyp, w którym fascynacja miesza się z lękiem przed Innym (Dąbrowski 2006: 5-6).

⁶ Imaginarium – jak sama nazwa wskazuje – Andrzej Leder opisuje jako zestaw figur funkcjonujących w kolektywnej wyobraźni narodu, które stanowią swoisty szkielet podmiotowości całej wspólnoty. Wiążą się z nim silne uczucia i moralna topografia. Historie tworzące imaginarium rozgrywają się w lacanowskiej przestrzeni symbolicznej i utrwalają w dyskursie – tworzą uniwersum/pole symboliczne, czyli „sieć relacji pomiędzy symbolami (znaczącymi) determinującą sensy i działania społeczne, rozpiętą w pewnej etycznej ramie” (Leder 2014: 12).

2017: 133). Usuwając żydowskość z języka, Polacy stworzyli własny fantazmatyczny scenariusz – narrację konstrukcyjną, która pozwoliła im zaspokoić swoje głębokie pragnienia. Jak zauważa Leder, taka fantazmatyczna struktura nigdy nie jest niewinna. Kierują nią ukryte i nieświadomione pragnienia, siły popędowe, które stoją w sprzeczności z przyjętymi społecznie zasadami. Scenariusz pozwala je przekroczyć, a jednocześnie szuka usprawiedliwienia swojego (zazwyczaj złego) zachowania przez negocjację winy (Leder 2014: 13). Doskonale obrazuje to na przykład przywołana przez Wichę anegdota: w czasie, gdy autor pracował w pewnej prawicowej gazecie, miała miejsce sytuacja, gdy musiał on wytłumaczyć dziecku kwestię Zagłady. Odpowiedź była dość zabawna, zatem zdecydował się przytoczyć ją w pracy. Wtedy to jeden z jego współpracowników skwitował: „Ale wytłumaczyłeś jej, że tego nie zrobili Polacy?” (Wicha 2017: 147).

Struktury fantazmatyczne reprezentowane są w słowach – w języku polskim słowo „Żyd” uruchamia mnóstwo wyobrazeniowych scenariuszy, między innymi ten, w którym Inny stanowi niebezpieczeństwo dla aksjologii narodowej. Dlatego chce się tę inność wymazać. Matka Wichy nie zgadzała się na taki porządek. Głośno wyrażała swój sprzeciw, gdy ktoś w jej obecności żartował z narodu żydowskiego: „Zrywała się do walki jak przewrażliwiony semicki nosorożec. Rozzłoszczony desygnat niewymawialnego rzeczownika. Bezczelna Stara Żydowa” (Wicha 2017: 129).

Rzeczy, których nie wyrzuciłem są nie tylko portretem matki utkanym z przedmiotów i anegdot, lecz także próbą odzyskania dla niej przeszłości i tożsamości, z których została ograbiona. Wskazuje na to dwudzielna budowa tekstu: pierwsza część książki koncentruje się na przeglądzie inwentarza i utracie matki przez syna, druga to opowieść o zawłaszczaniu historii przez dominujący dyskurs narodowy i o utraconej żydowskości matki. Kobieta nie miała dostępu do swojej przeszłości, nikt nie przekazał jej tradycji, nawet tych najbardziej błahych.

Matka robiła, co mogła, by żyć tak, jakby tej wyrwy w tożsamości nie było. Smutek przykrywała dystansem, nie pozwalała sobie na czułość, puste miejsca po zgubionych przepisach i nieobecnych pamiątkach zapełniała sama, gromadząc setki notesów i bibelotów. Chciała zapewnić synowi poczucie przynależności. Wicha zauważa jednak z ironią, że historia jego rodziny to wyłącznie zbiór anegdot:

Nasza historia składała się wyłącznie z anegdot. Bohaterowie anegdoty pojawiali się na chwilę. Wygłaszali jedną kwestię. Robili coś zabawnego i uprzejmie znikali. Anegdota to punkt. Nasza historia składała się z rozrzuconych punktów, których nie sposób było połączyć liniami. Anegdoty są przeciwieństwem genealogii (Wicha 2017: 122).

W domu Wichów brakuje pamiętek, nie ma zdjęć, trudno o konotacje sięgające dalej niż pokolenie dziadków. Są anegdoty, przeciwieństwo genealogii. Autor buduje opozycję, która wskazuje na wyrwę, dziurę w narracjach rodzinnych, które nie mogą być przez to ujęte w metanarrację, sagę zaświadcządzającą o ciągłości i tożsamości rodziny. Matka niewiele wie o losach krewnych: przypuszcza się, że dziadkowie i wuj zginęli w jakimś bunkrze, a być może zostali wywiezieni lub rozstrzelani. Wojna zerwała rodzinne więzi, przerwała wielkie narracje, pozostawiając drobne opowiadania, niemal hasła, kod znany wyłącznie tym, którzy ocaleli:

Po latach zrozumiałem, że sformułowanie „podczas wojny, kiedy nas przenoszono” – zdawkowy wstęp do historyjki o zabijaniu głodu lekturą „Kucharza doskonałego” – że ten wstęp oznaczał warszawskie getto. Nie poznałem dat. Nastęstwa wydarzeń. Nazwisk. Miejsc urodzenia. Za to słyszałem po wielokroć historię o przedwojennym bufecie na dworcu w Grodzisku. [...] O zupie żółwiowej, którą przyszło ugotować mojej babci, gdy udawała kucharkę (Co ci przyszło do głowy?). O tym, że w Hiszpanii mają pieczywo z samej skórki. Nie, żeby oszukać, tylko tak im smakuje – mówił ojciec mojego ojca ze zdziwieniem (Co ty tam robiłeś, dziadku?). O pijanych krowach – które na Syberii (a dokładniej?) objadły się wytlóków z fabryki spirytusu. O zabawnych ogłoszeniach w żydowskiej gazecie (kto ją kupował?). [...] O koleżankach z celi na Serbii (za co cię tam wsadzili?); (Wicha 2017: 123).

Wszystkie te przemilczenia to wynik niewiedzy, ale także umowa starszych, by oszczędzić swoim potomkom możliwie najwięcej bólu. Jednak syn, wychowany wśród anegdot, przyzwyczajony do milczenia, patrzący na swych lękowych rodziców i ich zbieractwo, także staje się przedstawicielem drugiego pokolenia⁷. Przez życie z osobami naznaczonymi traumą sam zostaje jej spadkobiercą – wchłania panujące w domu lęki, aurę niepokoju, a jednocześnie zostaje ostatnim strażnikiem pamięci o rodzinnej historii.

Portrety rodziców budowane przez Wichę przypominają fragmentaryczną narrację, która towarzyszyła mu przez całe życie – są niepełne, punktowe, pełne niewiadomych. Śmierć matki ostatecznie zamyka możliwość połączenia tych punktów, sprawiając, że prawda o jej życiu już na zawsze pozostanie niedostępna. Dlatego też Wicha skupia swoją narrację na rzeczach – chce

⁷ Jak tłumaczy Anja Tippner: „Koncepcja tzw. drugiego pokolenia, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci zyskała na popularności, początkowo w Stanach Zjednoczonych, później także w Europie, jest symptomem tego czasowego przesunięcia i towarzyszącej mu wzmożonej obecności problematyki Szoa. Koncepcja ta z jednej strony wyraża konkretne doświadczenie – odczucia i historię rodzinną dzieci Żydów ocalałych z Zagłady – będąc tym samym przykładem bezpośredniego oddziaływania katastrofy, z drugiej wskazuje zaś na przesunięcia i zwielokrotnioną czasowość” (Tippner 2016: 68).

znaleźć w nich pośrednika, współnika towarzyszącego mu w odkrywaniu przemilczanej historii rodziny (Okupnik 2020: 85):

Ciekawe, że nikt już nie kupuje i nie sprzedaje mienia pożydowskiego. Owszem, w internecie można kupić judaika, pamiątki, rzeczy żydowskie. Ale przedrostek „po” zniknął. Rzeczy żydowskie nie mają żadnego „po”. Nie mają „przed”. Spadły z nieba. Przyleciały z kosmosu (Wicha 2015: 210).

Skupienie na przedmiotach to dla niego sposób na powiązanie przerwanych nici, odbudowanie straconej historii swojej historii rodziny oraz odnalezienie własnej tożsamości. To również przyczynek do refleksji nad relacjami polsko-żydowskimi, które w tak znacznym stopniu wpłynęły na życie jego matki i krewnych.

Miała słowa na każdą okazję

Nie można odkrywać historii bez jej opowiadania. *Rzeczy, których nie wyrzuciłem* traktują więc nie tylko o przedmiotach, lecz także o słowach, które „były największą siłą i obsesją matki, jej bronią, gwarancją bezpieczeństwa i narzędziem ataku” (Wicha 2017: 86). Wicha wspomina:

Mowa mojej matki przypominała list z żądaniem okupu. Komunikat ułożony z wycinków. Powiedzonek. Kryptocytatów. Miała słowa na każdą okazję. Posługiwała się nimi jak zestawem narzędzi. Śrubokręt do każdej śrubki. Klucz do każdego zamka (Wicha 2017: 156).

Matka jest przedstawiona jako mistrzyni (przynależącego tradycyjnie do kultury-mężczyzny) porządku symbolicznego, która doskonale zdaje sobie sprawę ze sposobu działania języka. Wykorzystywane przez nią słowa-symboli, narzędzia-klucze, są układane zawsze w odpowiednich kontekstach, w najlepszych możliwych relacjach z innymi symbolami. Opisując język matki, Wicha zdaje się potwierdzać lacanowską tezę, że to słowa są tym, co konstituuje nasz świat, a „w świecie sensu języka stwarza się świat rzeczy” (Lacan 1996: 72). Nadaje tym samym językowi prym nad światem przedmiotów, który bez właściwego opisu jest jedynie niezróżnicowaną rzeczywistością – nie może zaistnieć, stwarza się dopiero w mówieniu. Zgodnie z klasycznymi już teoriami lingwistycznymi to język jest sposobem kreowania świata – ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, zyskują prawdziwą siłę sprawczą. Matka i syn potrafili sprzeciwić się systemowi, bo wiedzieli, że dzięki słowom mogą zmienić otaczającą ich rzeczywistość, stworzyć nowy stan rzeczy (Austin

1993). Matka grała słowem, była wirtuozem słowa, czego uczyła również syna: „I wtedy zrozumiałem. To nasza siła. Potrafimy opisać cieknący kran. Niesłowność hydraulików. Ułożymy wypracowanie, w tym jesteśmy dobrzy” (Wicha 2017: 93).

Kobieta całe życie szlifowała i doskonaliła swoją broń – z mistrzowską precyzją operowała językiem, sprawnie poruszając się między cytatami, odniesieniami, parafrazami. Nie znosiła językowego niedbalstwa, wytartych związków frazeologicznych, „unikala eufemizmów, przemilczeń, patosu i „wyrzów wędrujących parami” (Wicha 2017: 86). Wykorzystywała różnorodne sposoby kodowania i grała na własnych zasadach, dlatego też była matką, nie mamą:

Mówię „matka”, bo dla mnie to jest bliższe prawdy o naszej relacji, nie mógłbym mówić „mama”, „mamusia”. Pamiętam boje z narzuconą, sztuczną czułościowością jeszcze w szkole. Na Dzień Matki mieliśmy zrobić laurki. Namalowałem coś czarnym tuszem. Niedopuszczalne! Nauczycielka była oburzona – uznała, że widocznie niewystarczająco kocham swoją mamę, skoro nie narysowałem kolorowego obrazka. Innym razem ktoś kazał nam na Dzień Matki mówić nawet nie „mamusie”, ale „matuleńki”, bo jedynie to słowo wyrażało w pełni miłość polskiego dziecka do jego matki. A moja matka wtedy stanęła po mojej stronie, utworzyliśmy wspólny front, bo nikt nam nie będzie mówił, jak mają wyglądać nasze laurki. Ani jakim językiem mamy się porozumiewać (Kicińska 2017).

Ludzka egzystencja w świecie to ciągle odgrywanie określonych zdeterminowanych kulturowo ról społecznych. Zgodnie z myślą Gillesa Deleuze’a i Felixa Guattariego⁸ mówiący zawsze pozostaje w sidłach kłęczastego w swej naturze dyskursu, który usiłuje mu narzucić określone układy wypowiedzenia, konwencje oraz rodzaje porządku semiotycznego. Kultura sprawia, że w aktach językowych nie ma miejsca na dowolność – w jej miejscu powstają łańcuchy semiotyczne, przypominające bulwy, gromadzące różne konwencjonalne sposoby mówienia i odbioru. Wicha przygląda się owym bulwom, językowym przyzwyczajeniom, by zastanowić się nad naturą języka w ogóle:

Dlaczego nam przeszkadza, że ktoś używa słowa „ludyczny” zamiast „ludowy”? Co w tym złego, że bombardując znajomych zdjęciami z wakacji, informuje, że Umbria to „zielone serce Włoch”, a po krótkim namyśle (patrz: niedyskretna *edit history*), zmienia na „zielone serce Italii”? Czy mamy prawo osądzać ludzi

⁸ Odnoszę się tutaj do teorii kłęcza obu autorów, która opisuje sposób funkcjonowania wszystkich twórców w przyrodzie, w tym także mózgu ludzkiego i dyskursu. Jednymi z podstawowych zasad dotyczących kłęcza są zasady łączności i heterogeniczności – oznacza to, że części lub punkty kłęcza (np. języka) nie muszą odsyłać do określonego elementu, a ich łączenia zależą od bardzo różnych sposobów kodowania (Deleuze & Guattari 2015: 24-25).

z powodu pieszczotliwych przydomków, którymi zwracają się do bliskich? Co w tym złego, że ludzie używają zwrotu „taka sytuacja”? Że anonsują sportowe sukcesy swoich potomków słowem „duma”, a pod zdjęciem „urokliwego zakątka” wpisują swoje „zazdraszczam”? Naprawdę wystarczy zdanie „zasiadamy do wieszery w rodzinnym gronie”, żeby kogoś skreślić? (Wicha 2017: 42).

Nasze drobne zwyczaje językowe, wszelkie przyzwyczajenia i powiedzonka, pozwalają zdaniem Wicha oswoić w pewnym sensie porządek symboliczny i uczynić go chociaż w pewnym stopniu własnym. Wicha opisuje zatem nie tylko należące do rodziny przedmioty, lecz także rodzinny język – zestaw anegdot, manier czy sformułowań, które budują więzi międzyludzkie i definiują prywatną przestrzeń – pozwalają na nazywanie, a zatem i tworzenie własnego kawałka rzeczywistości.

Jak jednak mówić o rzeczach niewyrażalnych? Jak język radzi sobie z widmem nadchodzącej śmierci? Jak opisać osobę, której już nie ma? Te pytania zadaje sobie Wicha po utracie matki, podważając tym samym wystarczalność językowego porządku, który w zderzeniu z sytuacjami granicznymi okazuje się niewystarczający:

Po trzecie... Nie wiem, co było po trzecie. Miało jakiś związek z milczeniem. Po śmierci ojca i potem, kiedy zachorowała, matka ani razu nie sięgnęła po tę książkę. Tym razem *Emma* była za cienka. Za słaba. Za chuda w uszach. Jane Austen zawiodła. Słowa zawiodły. Ja też zawiodłem, ale akurat tego można się było spodziewać (Wicha 2017: 48).

Słowa zawodzą. Gdy matka przeżywa żałobę po zmarłym mężu i sama dowiaduje się o chorobie, nie jest w stanie sięgnąć kolejny raz po ulubioną powieść. Nie może już zanurzyć się w narracji, która niejednokrotnie towarzyszyła jej w trudnych chwilach, dając ukojenie i zapewniając, że niedługo wszystko się ułoży. Sentymentalne frazy stają się puste, nienaturalne, fałszywe. Nieuniknione widmo śmierci sprawia, że język nie przynosi już ukojenia.

Słowa zawodzą także syna, który zastanawia się: „Jak oddać sprawiedliwość matce? Jak ją w całej złożoności opisać? Nie wystarczy bunt wobec banału, chociaż to dobry punkt wyjścia. Sprzeciw wobec gotowych, narzuconych frazesów dochodzi do głosu podczas przygotowań do pogrzebu” (Wicha 2017: 184). Wicha nie zgadza się, by podczas pogrzebu żegnać matkę osłuchanymi frazami. Dlatego też odrzuca kulturowo strywializowane przemówienie żałobne, które miałyby poruszać kilka fundamentalnych tematów dotyczących kwestii eschatologicznych, kompensacyjnych czy religijnych. Nie chce, by zmarła matka była przedstawiana według wieku, płci, sytuacji życiowej czy rodzaju śmierci, nie chce też opisywać jej wyłącznie przez pryzmat zawodu lub życiowego powołania.

Sprzeciwia się słowom eksponującym przeżycia żałobników, poetyckim nazwom śmierci, zdrobniałym formom i tradycyjnym eufemizmom. Matka, która całe życie tępiła „wraży chodzące parami”, ma być teraz opisana jako „lubiana sąsiadka”, „znakomity fachowiec” albo „niezastąpiony członek”?

Jeśli jednak zrezygnuje się z konwencjonalnych zwrotów, to w jaki sposób mówić o zmarłym i o żałobie? Czy w ogóle da się o tym powiedzieć? Przecież ból utraty nie może zostać wyrażony adekwatnie, ponieważ znaczenie słów jest zależne od intersubiektywnych gier językowych i wyłącza „ja” (Lipszyc 2014: 23-41). Autor obawia się, że skierowane w stronę zmarłej słowa pożegnania okażą się niewłaściwe, stworzą pomnik, który w każdej chwili będzie narażony na runięcie; niczym w lacanowskim mówieniu pustym⁹ syn opowie o kimś, kto – choć podobny do matki – okaże się kimś zupełnie obcym.

Wicha zdaje sobie sprawę, że trauma śmierci i żałoby – wydarzeń tak przytłaczających, że umykających wymowności (Berlant 2018: 179) – jest niezwykle trudna do wyrażenia. Intymność i subiektywność odczuć, ulotność wspomnień i wywłaszczająca natura języka sprawiają, że opowiedzenie o utracie skazane jest na retoryczną porażkę.

Autor podejmuje jednak tę próbę. Opisuje rzeczy i słowa matki, wybierając humor, anegdotyczność, miniaturę i poetykę milczenia. Stara się skupić na niej, sam zaś chowa się wraz ze swoimi uczuciami za przedmiotami i ironicznymi historiami. Ostrożnie selekcjonuje wyrazy i wspomnienia, których nie wyrzucił w procesie artystycznej redukcji. Żegna matkę możliwie najlepiej dobranymi słowami.

Nie mówiła o śmierci

Trzecia część książki *Wichy* to *passus* poświęcony chorobie, umieraniu, a wreszcie także śmierci matki. Autor opisuje jej ostatnie miesiące życia i ukazuje proces powolnego odchodzenia, znikania. Obserwuje też matczyną lęk przed śmiercią – najpowszechniejszym spośród ludzkich doświadczeń – i próby jej osvajania.

Kobieta, otrzymawszy diagnozę nieuleczalnej choroby, stara się odsunąć widmo zbliżającego się zgonu. Wraz z synem chce strywalizować chorobę, osłabić jej porażającą siłę dzięki ironicznemu dystansowi. Pragnie także być traktowana podmiotowo, nie przedmiotowo. Tutaj jej bronią również okazują się słowa: ironiczne, ostre jak brzytwa, trochę nieadekwatne:

⁹ Lacan opierając się na rozróżnieniu porządku wyobraźniowego i symbolicznego, wyszczególnia mówienie pełne i mówienie puste, które jest „wywłaszczeniem siebie z bycia samym sobą” (Lacan 1996: 26-27), budowaniem sobie dyskursywnego posągu, który prowadzi do alienacji.

- Wie pani, dlaczego tu jest? – powtarza lekarz.
- Prawdopodobnie za grzechy przodków – odpowiada matka po namyśle.

A potem dodaje na stronie:

- Bardzo dobrze mu powiedziałam.

Faktycznie, dobrze powiedziałaś. Brawo. Jeszcze raz ci się udało. Facet podniósł brwi. Oderwał wzrok od kartki. Spojrzał na ciebie – właściwie jak spojrział? – ze zdziwieniem, zaskoczeniem, uznaniem? Może cię nawet zapamiętał. Już nie jesteś pakunkiem chyłkiem podrzuconym na oddział. O to ci chodziło. Wygadałaś to sobie (Wicha 2017: 154).

Matka walczy słowami, dopóki może. Gdy już nie jest w stanie, wybiera milczenie:

- Już nieważne – mówi moja matka. – Wszystko jedno.

I milknie. Tego dnia przestaje z nami rozmawiać. Nie ryzykuje. Milcząc, odzyskuje kontrolę nad słowami (Wicha 2017: 166).

Opis szpitalnego leczenia, a także przyglądanie się odchodzącej matce w domowych warunkach przywodzą na myśl *Matkę odchodzi* Różewicza. Także symptom odchodzenia – trwanie słów – współgra z fragmentem Różewiczowskiej sylwy: „matka mówi coraz mniej, wymawia coraz mniej słów: jakby traciła słowa” – pisze Różewicz (1999: 103). W obu scenach kryje się prawdziwy tragizm: oto prowadząca do śmierci choroba pozbawia matkę godności, wytrąca jej z rąk największą broń, zabiera to, co pozwalało jej czuć się w świecie bezpiecznie i komfortowo. Wybranie milczenia jest dla matki Wichy ostatnim przejawem buntu, niezgody na życie, w którym jest bezradna, obdarta z intymności i podmiotowości.

Choroba matki sprawia, że syn zmuszony jest do walki z bezdusznym systemem. Wicha opisuje powszechną w szpitalach i hospicjach dehumanizację oraz reifikację chorych, umierających, starych ludzi. Kobieta na noszach nie jest cierpiącym człowiekiem, a jedynie problemem, zaś lekarzkę, która nie chce zapisać matki do szpitala, należy przekonywać do zmiany zdania tak, jakby zachwalało się na targu świetnej jakości towar:

- Ona nazywa się tak i tak. Jeszcze wczoraj była w dobrej formie. Całkiem samodzielna – tłumaczę szybko i dodaję: – To jest bardzo inteligentna osoba.

Jak bym zachwalał towar na sprzedaż. No, dziewczyno, weź ulituj się nad nami. Nie pożałujesz. Jak za okupacji: panie oficerze, daj pan jeszcze pożyć. Panie Niemiec, to szklane oko tak ludzko na mnie patrzy (Wicha 2017: 152).

Mimo to ta sama lekarka, która nie wykazuje empatii względem chorej i nie chce jej przyjąć na oddział (jak z reguły czyni się z przypadkami bezna-dziejnymi), ma problem z przekazaniem synowi, że matka zaczęła umierać:

Nie drgnęła jej powieka, kiedy chciała odesłać chorą, jednak krępuje się powiedzieć „pana matka umiera”. Ojczyzna–polszczyzna. W kraju zdrobnień można żywego człowieka potraktować jak truchło, ale koniecznie trzeba dodać „mama”, „mamusia”.

– Pana mamusia weszła na ostatnią prostą, że tak powiem” (Wicha 2017: 153).

Mówi jeszcze: „Zaczęło się już to. Pan rozumie? Zaczęło się to. Pan rozumie? To” (Wicha 2017: 167). Wicha z przekąsem zauważa jeden z wciąż aktualnych największych problemów Europy Zachodniej. Nie bez przyczyny Geoffrey Gorer (1979: 197-203) określił miejsce śmierci w kulturze jako „nową pornografię” – jej temat wciąż nie pojawia się w naszych rozmowach, a nawet myślach, a wypowiedzenie na głos rzeczowników „śmierć”, „zgon” czy „umieranie” staje się czymś niewykonalnym. Podczas gdy postępuje normalizacja seksualności i cielesności, śmierć – także fizjologiczny proces – pozostaje przemilczana i nienazwana. Społeczne tabu nie znika nawet w sytuacji jej niechybnego zbliżania się; lekarka unika skonfrontowania syna z niewypowiedalnym słowem, wybiera użycie metaforycznego „weszła na ostatnią prostą” i zaimka wskazującego „to”¹⁰.

Jednak pod płaszczem społecznego tabu kryje się coś jeszcze: lęk, który powoduje negację i wyparcie. Ów magiczny lęk odpowiada właśnie za eufemistyczne stwierdzenia lekarki i ciszę, która otoczyła śmierć. To swoiste myślenie życzeniowe, mające sprawić, że to, co niewypowiedane, zniknie z naszego życia, a wraz z nim zniknie lęk i egzystencjalny niepokój¹¹. Wicha nie zgadza się na takie językowe „pójście na łatwiznę” – byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do matki, która powiedziałaaby: „umieram”. Zatem syn także mówi: „matka umiera”.

Autor sprzeciwia się wypieraniu śmierci i opisuje ostatnie chwile matki. To śmierć spodziewana, domowa. Syn towarzyszy chorej podczas umierania, uspokaja ją:

¹⁰ Antonina Ostrowska tłumaczy to następująco: „Sytuacja ta, jak się wydaje, wiąże się z naszym aktualnym systemem wartości społecznych. Istnieje cały szereg powszechnie uznanych atrybutów takich jak uroda, inteligencja, sprawność fizyczna, zdolności itp., tak jak istnieją cechy czy charakterystyki powszechnie uznane za negatywne, w większości piętnujące posiadające je osoby. Do nich należą m.in. kalectwa, deformacje cielesne, ale także starość i śmiertelne choroby” (Ostrowska 1997: 25-26).

¹¹ W ten sposób problem eufemizacji i przemilczania śmierci widzi Agata Bielik–Robson, która tłumaczy, że kultura Zachodnia milczy na temat śmierci, ale podstawą tego milczenia jest nie tabu, lecz negacja – nie chodzi tu bowiem o podkreślenie obecności śmierci przez pełne szacunku milczenie, lecz o jej wyparcie, udawanie, że niebezpieczeństwa nie ma. Zdaniem autorki prowadzi to do sytuacji, w której leksem „śmierć” budzi w nas lęk drugiego stopnia – przed odczuwaniem samego strachu przed śmiercią (Bielik–Robson 1997: 16-17).

Nic się nie martw.
No już. No już. No już.
Już się nie złość. Już się nie martw. Już się nie bój.
Już. Już.
Ale cię Kocham.
Wszyscy cię Kochają. Wszyscy cię Kochają. Wszyscy cię Kochają. Wszyscy cię
Kochają. Wszyscy cię Kochają.
Już się nie martw. Już się nie złość.
Już się nie bój.
Już wiem. Już rozumiem.
Już się nie bój (Wicha 2017: 170).

Słowa syna, powtarzane jak mantra, zaklęcie, przeprowadzają matkę do świata zmarłych. Zdania, choć proste, przepełnione są miłością i współczuciem. Wicha nie jest jedynie *voyerem* obserwującym biernie spektakl odchodzenia (Czapliński 2001: 175-194), pragnącym śmierć jedynie zobaczyć, dzięki zaangażowaniu emocjonalnemu staje się kapłanem misterium, współuczestnikiem procesu. Etyka współodczuwania umożliwia mu przezwycięzenie spektaklowej bierności i zrozumienie tajemnicy umierania, dopuszczającej do siebie jedynie tego, „kto jakąś częścią siebie umiera razem z umierającym” (Baczak 2021: 184).

Być może to właśnie pozwala synowi w jakimś stopniu zaakceptować nieodwołalność i fenomen ludzkiej śmiertelności. Jeszcze raz, ostatni, pomaga mu w tym język, który zaczyna pełnić posługę pielęgniarstwa, dając ukojenie zarówno umierającemu, jak i pozostającemu: „Zostaję sam. Zostaję sam z ciałem. Nie patrzę w tamtą stronę. Słuchać pierwsze tramwaje. Czuję spokój, jak wtedy, kiedy patrzemy na jakąś solidnie wykonaną, zakończoną już pracę. – Well done, mamó. – Yes” (Wicha 2017: 171).

W głosie Wichy nie pobrzmiwia złość i bezradność. Śmierć ukazana jest zaś tutaj wyraźnie ambiwalentnie: mimo że jak złodziej zabiera ona kawałek po kawałku najbliższą osobę, to przejście przez proces umierania autor porównuje do ciężkiej, lecz solidnie wykonanej pracy, której zakończenie przynosi pracującemu pewien rodzaj ulgi.

Samo odejście matki i moment obcowania z jej ciałem zostaje opisany niezwykle prosto: bez metonimii, bez metaforyzacji, bez eufemizacji, bez zdrobnień. Nie ma patosu, nie ma wielkich słów, pojawia się jedynie pełne szacunku milczenie. Autor oszczędnie obchodzi się ze słowami: jego prywatna żałoba rozciąga się gdzieś między ciszą a koniecznością mówienia – zapisania obrazu matki w słowach, nawet jeżeli jest to w pewnym sensie niemożliwe, bo niewyraźalne.

Jednak autor czuje, że musi to zrobić jako strażnik pamięci o matce, ojcu i rodzinie. Jeżeli zamilknie, oni umrą na dobre. Bo nikt już nie będzie wiedział,

że nazwa matczynej sieci to imię psa, którego miała w dzieciństwie (nie kundla, tylko jamnika skrzyżowanego z wodołazem). Bo nikt już nie powie, by:

Otwarte opakowania kawy trzymać w lodówce.

Obcinać końcówki bananów.

Nie żałować czosnku do sałaty.

Od czasu do czasu mówić prawdę prosto w oczy. Nie zawsze, ale na tyle często, żeby się nas obawiali.

Tyle (Wicha 2017: 173).

Tylko tyle. I aż tyle.

Źródła cytowań

- AUSTIN, JOHN LANGSHAW (1993), *Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne*, przekł. Bohdan Chwedeńczuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- ABRISZEWSKI, KRZYSZTOF (2017), 'Teoria Aktora–Sieci Bruno Latoura', *Teksty Drugie*: 1-2, s. 113-126.
- BACZAK, JACEK (2021), *Zapiski z nocnych dyżurów*, Kraków: Wydawnictwo Wolno.
- BENJAMIN, WALTER (1996), *Anioł historii*, przekł. Hubert Orłowski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- BERLANT, LAUREN (2018), 'Trauma i niewymowność', *Teksty Drugie*: 3, s. 176-195.
- BIELIK-ROBSON, AGATA (1997), 'Nieukończona praca żałoby – o rzekomym tabu śmierci w kulturze Zachodu', *Czas Kultury*: 2, s. 16-17.
- BODEI, REMO (2016), *O życiu rzeczy*, przekł. Alicja Bielak, Łódź: Przepis.
- CAMPBELL, COLIN (2006), 'Kupuję, więc wiem, że jestem. Metafizyczne podstawy nowoczesnego konsumeryzmu', przekł. Maja Brzozowska–Brywczyńska, *Kultura Popularna*: 4, s. 48-55.
- CHŁOSTA-ZIELONKA, JOANNA (2020), 'Postpamięć czy pamięć indywidualna? Doświadczenie Zagłady zobrazowane w reportażu Agaty Tuszyńskiej pt. «Bagaż osobisty. Po Marcu»', *UWM Olsztyn Acta Neophilologica*: 2, s. 123-126.
- CZAJA, KAMIŁA (2018), 'Książka niewyrzucalna', *Śląskie Studia Polonistyczne*: 2, s. 181-194.
- CZAPLIŃSKI, PRZEMYSŁAW (2001), *Mikrologi ze śmiercią: motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej*, Poznań: PSP. Seria Literacka.
- CZAPLIŃSKI, PRZEMYSŁAW (1999), 'Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec mimesis', *Kresy*: 4, s. 118–120.
- DĄBROWSKI, MIECZYŚLAW, ALINA MOLISAK (2006), *Pisarze polsko–żydowscy XX wieku: przybliżenia*, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
- DELEUZE, GILLES, FÉLIX GUATTARI (2015), *Tysiąc plateau*, przekł. Joanna Bednarek, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc.
- DOMAŃSKA, EWA (2006), *Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- DOMAŃSKA, EWA (2005), *Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- DOMAŃSKA, EWA (2008), 'Problem rzeczy we współczesnej archeologii', w: Jacek Kowalewski i in. (red.), *Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności*, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 27-55.

- GEOFFREY, GORER (1979), 'Pornografia śmierci', *Teksty*: 3, s. 197-203.
- JANION, MARIA (1991), *Projekt krytyki fantazmatycznej: szkice o egzystencjach ludzi i duchów*, Warszawa: Wydawnictwo PEN.
- JARZĘBSKI, JERZY (2006), 'Historia zapisana w rzeczach (na podstawie prozy współczesnej)', w: Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz (red.), *Terazniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku*, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 153-165.
- KICIŃSKA, MAGDALENA (2017), 'Marcin Wicha: Nie umiem opowiedzieć o mojej matce od początku do końca. Z Marcinem Wichą rozmawia Magdalena Kicińska', *Gazeta Wyborcza*, online: <https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21869442,marcin-wicha-nie-umiem-opowiedziec-o-mojej-matce-od.html>.
- KRAJEWSKI, MAREK (2008), 'Przedmiot, który uczłowiecza...', *Kultura Współczesna*: 3, s. 43-54.
- KRAJEWSKI, MAREK (2004), 'W stronę socjologii przedmiotów', w: Marian Golka (red.), *W cywilizacji konsumpcyjnej*, Poznań: Wydawnictwo Adama Mickiewicza, s. 43-64.
- LACAN, JACQUES (1996), *Funkcja i pole mówienia w psychoanalizie. Referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26-27 września 1953 w Istituto di psicologia della università di Roma*, przekł. Barbara Gorczyca, Wincenty Grajewski, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- LEDER, ANDRZEJ (2014), *Prześlona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej*, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
- LIPSZYC, ADAM (2014), 'Bez urazy. Filozofia Wittgensteina jako próba eliminacji traumy', w: Jakub Kloc-Konkołowicz, Adam Lipszyc (red.), *Język i gra: Rozrachunki z Wittgensteinem*, Warszawa: Uniwersytet Warszawski – Wydział Filozofii i Socjologii, s. 23-41.
- OKUPNIK, MAŁGORZATA (2020), 'Pamięć i rzeczy. O narracjach autobiograficznych Lydii Flem i Marcina Wichy', *Politeja*: 2, s. 75-87.
- OLSEN, BJØRNAR (2013), *W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów*, przekł. Bożena Shallcross, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
- OSTROWSKA, ANTONINA (1997), *Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa*, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
- POMIAN, KRZYSZTOF (1996), *Zbieracze i osobliwości. Paryż. Wenecja XVI-XVIII wiek*, przekł. Andrzej Pieńkos, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- RICOEUR, PAUL (2006), *Pamięć, historia, zapomnienie*, przekł. Janusz Margański, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

- RÓŻEWICZ, TADEUSZ (1999), *Matka odchodzi*, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- SHALLCROSS, BOŻENA (2010), *Rzeczy i Zagłada*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- SONTAG, SUSAN (1997), *Miłośnik wulkanów*, przekł. Jarosław Anders, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- UTRACKA, DOROTA (2020), ‘Metonimie pamięci. Rzecz jako narzędzie retoryki memorycznej’, w: Wiesław Olkusz, Barbara Szymczak-Maciejczyk (red.), *Poetyki czasu, miejsca i pamięci*, Wrocław: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, s. 77-102.
- UTRACKA, DOROTA (1998), ‘«Pamięć rzeczy»: mityzacja i demityzacja świata rzeczy w poezji Zbigniewa Herberta’, *Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury*: 7, s. 277-240.
- TIPPNER, ANJA (2016), ‘Sensing the meaning, working towards the facts: drugie pokolenie a pamięć o Zagładzie w tekstach Bożeny Kef, Magdaleny Tulli i Agaty Tuszyńskiej’, *Teksty Drugie*: 1, s. 68-87.
- WICHA, MARCIN (2015), *Jak przestałem kochać design*. Kraków: Karakter.
- WICHA, MARCIN (2017), *Rzeczy, których nie wyrzuciłem*. Kraków: Karakter.